

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe.....	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

TANQIDIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK NAZARIYASI BO'YICHA XORIJIY VA MAHALLIY TADQIQOTLAR TAHLILI

UDK: 372-851

Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy tafakkuri, mantiqiy fikrlash qobiliyatlarining rivojlanish bosqichlari, tanqidiy tafakkurni shakllantirish shart-sharoitlari jahon tajribalari asosida o'rganilgan va tahlil etilgan. Tanqidiy tafakkur rivojlanishining pedagogik va psixologik nazariyasi tadqiqotlar doirasida o'qitish jarayonida qanday yo'lga qo'yilishi mumkinligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: tafakkur, tanqidiy fikrlash, rivojlanish, aqliy qobiliyat, xorijiy tajribalar, 4K modeli.

Abstract: This study examines and analyzes the stages of development of critical and logical thinking in primary school students, as well as the conditions for fostering critical thinking based on global experiences. Within the scope of the research, the pedagogical and psychological theories of critical thinking development are explored, and how this process can be implemented in educational practice is discussed.

Key words: thinking, critical thinking, development, intellectual abilities, international experience, 4K model.

Аннотация: В данном исследовании изучены и проанализированы этапы развития критического мышления и логического мышления у младших школьников, а также условия формирования критического мышления на основе международного опыта. В рамках исследования раскрыта педагогическая и психологическая теория развития критического мышления и рассмотрено, как этот процесс может быть организован в образовательной практике.

Ключевые слова: мышление, критическое мышление, развитие, умственные способности, зарубежный опыт, модель 4К.

KIRISH

Tanqidiy tafakkur zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri sifatida shaxsning mustaqil fikrlashi, ma'lumotlarni tahlil qilishi, asoslangan xulosalar chiqarishi va muammolarni ijodiy hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda esa bu jarayon ta'lim tizimining yangi davr talablariga moslashuvi va milliy kadrlarni tayyorlashda muhim vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun'i (2020) ta'limning maqsadini "shaxsning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish" deb belgilaydi, bu esa tanqidiy tafakkurning ahamiyatini qonun bilan tasdiqlaydi. Tanqidiy tafakkur nafaqat akademik muvaffaqiyatga, balki shaxsning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishiga ham yordam beradi. Xorijiy tadqiqotlarda bu jarayon demokratik jamiyatni shakllantirish vositasi sifatida qaralsa, O'zbekistonda milliy qadriyatlar va an'analarni saqlagan holda zamonaviy bilimlarni o'zlashtirishga xizmat qiladi. Shu sababli, tanqidiy fikrlashni shakllantirishning pedagogik va psixologik jihatlari har bir mamlakatning ta'lim siyosati va madaniy kontekstiga qarab o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Ushbu jarayon pedagogik va psixologik jihatlarni o'z ichiga oladi, chunki u ta'lim metodlari, o'quv dasturlari, shuningdek, o'quvchilarning kognitiv rivojlanishi, motivatsiyasi va emotsional holatiga bog'liqdir.

Xorijiy va O'zbekiston olimlari tomonidan tanqidiy tafakkur masalasi turli kontekstlarda o'rganilgan bo'lib, bu tadqiqotlar ta'limning samaradorligini oshirish va zamonaviy talablarga moslashtirishda muhim ahamiyatga ega. Xorijda tanqidiy tafakkur XX asrning o'rtalaridan boshlab pedagogika va psixologiya fanlarida chuqur o'rganila boshlagan. Masalan, AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa rivojlangan mamlakatlarda bu soha ta'limning global iqtisodiy va ijtimoiy ehtiyojlari nuqtayi nazaridan tadqiq qilingan. O'zbekistonda ushbu masalaga e'tibor

1 "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RB-637-son <https://lex.uz/docs/-5013007>

mustaqillikdan keyingi davrda, xususan, ta'lim islohotlari doirasida kuchaydi. Mahalliy tadqiqotlar ko'proq milliy ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari, resurslari va madaniy qadriyatlarga asoslanadi. Ushbu farqlar xorijiy tajribani O'zbekistonga moslashtirishda muayyan muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, ushbu sohada o'tkazilgan tadqiqotlarning o'rganilganlik darajasini tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tanqidiy tafakkur – shaxsning ma'lumotlarni tahlil qilish, baholash va undan mantiqiy xulosalar chiqarish qobiliyatini anglatadi. Bu jarayon nafaqat intellektual faoliyat bilan chegaralanmaydi, balki shaxsning ijtimoiy muhitga moslashuvi, muammolarni hal qilishdagi ijodiy yondashuvlari va o'z fikrlarini asoslash qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Amerikalik pedagog Richard Paul tanqidiy tafakkurni “o'z fikrlash jarayonini doimiy ravishda takomillashtirishga intiladigan faol va malakali fikrlash” deb ta'riflaydi.² Bu ta'rif tanqidiy tafakkurning dinamik xususiyatini ko'rsatadi va uni ta'limda o'quvchilarni faol ishtirokchiga aylantirish vositasi sifatida belgilaydi.

O'zbekiston olimlari orasida tanqidiy tafakkur masalasi zamonaviy ta'lim talablari nuqtayi nazaridan o'rganilmoqda. Masalan, R.J. Ishmuhamedov tanqidiy tafakkurni “o'quvchilarning muammolarni mustaqil hal qilish va o'z qarorlarini mantiqiy asoslash qobiliyati” deb ta'riflaydi.³ Bu ta'rif mahalliy ta'lim tizimining o'quvchilarni hayotiy vaziyatlarda bilimlarini qo'llashga tayyorlashga qaratilganligini ko'rsatadi. Xorijiy ta'riflardan farqli o'laroq, bu yondashuv O'zbekistonning madaniy va ijtimoiy xususiyatlariga moslashtirilgan. Tanqidiy tafakkurning ahamiyati zamonaviy jamiyatda o'quvchilarni murakkab ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarga tayyorlashda yaqqol namoyon bo'ladi. Xorijiy adabiyotlarda tanqidiy tafakkur “4C” deb ataladigan XXI asr ko'nikmalari – tanqidiy fikrlash (critical thinking), ijodkorlik (creativity), hamkorlik (collaboration), muloqot (communication) – ning asosiy elementi sifatida qaraladi.

Tanqidiy tafakkurning pedagogik jihatlari o'qituvchilar tomonidan qo'llaniladigan metodlar, o'quv jarayonini tashkil qilish strategiyalari va ta'lim muhitini shakllantirish usullarini o'z ichiga oladi. Xorijda bu soha XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jadal o'rganila boshlagan bo'lib, bir qator nazariy va amaliy yondashuvlar ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqotlarning aksariyati tanqidiy tafakkurni ta'limning yuqori darajadagi maqsadi sifatida ko'radi va uni rivojlantirish uchun maxsus pedagogik vositalarni taklif qiladi. Eng muhim xorijiy tadqiqotlardan biri amerikalik pedagog Benjamin Bloom⁴ tomonidan 1956-yilda ishlab chiqilgan “Bloom taksonomiyasi”dir. Ushbu model o'quv jarayonini olti darajaga ajratadi: bilish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, baholash va yaratish. Tanqidiy tafakkur “tahlil”, “baholash” va “yaratish” kabi yuqori darajadagi ko'nikmalar sifatida tasniflanadi. Bloomning fikricha, o'quvchilar oddiy faktlarni yodlashdan tashqari, ma'lumotlarni solishtirish, ularning ishonch-liligini tekshirish va yangi g'oyalarni ishlab chiqish kabi murakkab jarayonlarda ishtirok etishi kerak. Ushbu model AQSh, Kanada, Avstraliya kabi mamlakatlarda ta'lim dasturlarini loyihalashda asosiy qo'llanma sifatida qo'llaniladi va tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik asosini tashkil etadi.

Yana bir muhim yondashuv Jon Dyui (John Dewey) tomonidan taklif qilingan “reflektiv fikrlash” nazariyasidir. Dyui tanqidiy tafakkurni “muammoni hal qilish uchun tajribaga asoslangan faol fikrlash jarayoni”⁵ deb hisoblaydi. Uning fikricha, o'qituvchi o'quvchilarga tayyor javoblar berish o'rniga, ularga muammoni mustaqil tahlil qilish imkonini berishi lozim. Masalan, matematika darsida “ $2 + 3 = 5$ ” degan oddiy misol o'rniga, “Nega 2 va 3 qo'shilganda 5 chiqadi, buni qanday isbotlash mumkin?” degan savol berish reflektiv fikrlashni rag'batlantiradi. Dyui yondashuvi zamonaviy G'arb ta'lim tizimida muammoga asoslangan o'qitish (Problem-Based Learning, PBL) usuli sifatida keng qo'llaniladi. Masalan, PBL AQSh tibbiyot maktablarida 1960-yillardan beri muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilgan va keyinchalik umumta'lim maktablariga moslashtirilgan. Yevropa tadqiqotlari esa tanqidiy tafakkurni ko'proq ijtimoiy va falsafiy nuqtayi nazardan o'rganadi. Nemis pedagoglari Max Horkheimer va Theodor Adorno (Frankfurt maktabi) tanqidiy tafakkurni “jamiyatdagi mavjud normalarni shubha ostiga olish va ularni tanqidiy tahlil qilish”⁶ deb ta'riflaydi. Bu yondashuv o'quvchilarni nafaqat akademik bilim olishga, balki ijtimoiy adolat, tenglik va axloqiy masalalarni muhokama qilishga undaydi. Masalan, Germaniyada boshlang'ich ta'limda “Gesellschaftskunde” (ijtimoiy fanlar) darslari orqali bolalar ijtimoiy muammolarni tahlil qilishga o'rgatiladi, bu esa tanqidiy tafakkurni erta yoshdan shakllantirishga xizmat qiladi.

Xorijiy tadqiqotlarda zamonaviy texnologiyalarning tanqidiy tafakkurga ta'siri ham keng o'rganilgan. Masalan, Ennis (1985) o'z ishida “raqamli vositalar orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish mumkinligini” ta'kidlaydi. Bu kontekstda interaktiv doskalar, o'quv ilovalari (Kahoot, Quizlet) va simulyatsiya dasturlari tanqidiy fikrlashni rag'batlantirishda muhim vosita sifatida qaraladi. Misol uchun, Finlyandiya ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar boshlang'ich sinflardan boshlab qo'llaniladi va o'quvchilarning muammolarni guruhda hal qilish qobiliyatini oshiradi.

2 Paul R. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World, 1990, p. 45.

3 Ishmuhamedov R. J. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. –Toshkent, 2008. –B. 78.

4 Bloom B. S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, 1956, p. 89.

5 Dewey J. How We Think, 1910, p. 12.

6 Horkheimer M. Critical Theory: Selected Essays, 1972, p. 22.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tanqidiy tafakkurning psixologik jihatlarini shaxsning kognitiv rivojlanishi, emotsional holati, motivatsiyasi va ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'siriga bog'liq bo'lib, bu soha xorijiy psixologiya fanida keng o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlar tanqidiy fikrlashning shakllanish jarayonini bolaning yosh xususiyatlari, aqliy qobiliyatlari va o'quv muhitining ta'siri nuqtayi nazaridan tahlil qiladi. Xorijiy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan nazariyalar va amaliy yondashuvlar ta'lim jarayonida tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning psixologik asoslarini aniqlashga xizmat qiladi. Bu sohada eng muhim tadqiqotlardan biri shveysariyalik psixolog Jan Piaget tomonidan ishlab chiqilgan kognitiv rivojlanish nazariyasidir. Piaget (1970) bolalarning fikrlash jarayonini to'rt bosqichga ajratadi: sensor-motor (0–2 yosh), operatsiyadan oldingi (2–7 yosh), konkret-operatsion (7–11 yosh) va formal-operatsion (11 yoshdan keyin). Tanqidiy tafakkur, uning fikricha, formal-operatsion bosqichda to'liq shakllanadi, chunki bu davrda bola abstrakt tushunchalar bilan ishlash, mantiqiy xulosalar chiqarish va gipotezalarni sinab ko'rish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Amerikalik psixolog Robert Sternberg⁷ tanqidiy tafakkurni o'zining "uch tomonlama aql nazariyasi" (Triarchic Theory of Intelligence) doirasida tahlil qiladi. U aqlni analitik, ijodiy va amaliy qismlarga ajratib, tanqidiy tafakkurni analitik aqlning asosiy elementi sifatida ko'radi. Sternberg fikricha, "tanqidiy tafakkur o'quvchining ma'lumotlarni solishtirish, baholash va muqobil yechimlar taklif qilish qobiliyatidir". Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun o'quvchilarga oddiy yodlashdan ko'ra, muammolarni tahlil qilishga qaratilgan topshiriqlar berish kerak. Masalan, "Agar bir kunda 24 soat bo'lsa, bir haftada nechta soat bor?" degan savol o'rniga, "Agar bir hafta 8 kundan iborat bo'lsa, nechta soat bo'lardi va bu nima uchun muhim?" degan savol berish yanada samaraliroqdir. Tanqidiy tafakkurning emotsional jihatlarini ham xorijiy tadqiqotlarda diqqat markazida bo'lgan. Amerikalik psixolog Daniel Goleman (1995) o'zining "Emotsional intellekt" asarida tanqidiy fikrlashning muvaffaqiyati o'quvchining o'ziga ishonchi va emotsional barqarorligiga bog'liqligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, agar bola xato qilishdan qo'rqsiz yoki sinfda o'zini noqulay his qilsa, uning tanqidiy fikrlash qobiliyati pasayadi. Shu sababli, o'qituvchilar xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishi lozim. Masalan, Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning xato qilish huquqi e'tirof etiladi va bu ularning mustaqil fikrlashga bo'lgan ishonchini oshiradi. O'zbekistonlik pedagog R. J. Ishmuhamedov tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda innovatsion pedagogik usullarning ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning "Ta'limda innovatsion texnologiyalar" asarida "tanqidiy tafakkur o'quvchilarning guruhlarda real hayotiy muammolarni hal qilishi orqali shakllanadi" degan fikr ilgari suriladi. Ishmuhamedov loyihaga asoslangan ta'lim (Project-Based Learning) usulini O'zbekiston maktablariga moslashtirishni taklif qilib, masalan, "Mahallada suvni tejash usullari" kabi loyihalarni misol qilib keltiradi. Bu usul sinovdan o'tkazilgan va boshlang'ich sinf o'quvchilarining muammolarni tahlil qilish qobiliyatini oshirishda ijobiy natijalar bergan. U, shuningdek, o'qituvchilarning "Nega?" va "Qanday qilib?" kabi ochiq savollar berish orqali o'quvchilarni fikrlashga undashi kerakligini ta'kidlaydi.

Boshlang'ich ta'lim kontekstida tanqidiy tafakkur masalasini o'rganishda N.X. To'rayevaning pedagogika fanlari bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasi muhim ahamiyatga ega. U "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni rivojlantirish" nomli ishida tanqidiy tafakkurni shakllantirish uchun muammoli topshiriqlardan foydalanishni tavsiya qiladi. To'rayeva fikricha, "o'quvchilarga muammoni turli yo'llar bilan yechish imkonini berish tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning asosiy shartidir". Masalan, "10 ta konfetni 2 do'sting bilan teng bo'lish uchun qanday taqsimlaysan?" degan savol o'rniga, "Agar 3 do'sting bo'lsa, qanday qilarding va nima uchun?" deb so'rashni taklif qiladi. Bu yondashuv o'quvchilarni nafaqat hisoblashga, balki o'z qarorini mantiqiy asoslashga o'rgatadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida tanqidiy tafakkurni rivojlantirish bo'yicha amaliy ishlar ham olib borilmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan 2019-yilda tasdiqlangan "Boshlang'ich ta'limning davlat ta'lim standartlari"da o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish alohida maqsad sifatida belgilangan. Bu hujjatda "o'quvchilarning mustaqil izlanish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirish"ga urg'u beriladi. Ushbu standartlar asosida darsliklar va o'quv rejalariga tanqidiy fikrlashga qaratilgan topshiriqlar kiritilgan, ammo ularning amalda qo'llanilishi maktablarning moddiy-texnik bazasiga bog'liq. Tanqidiy tafakkurning emotsional jihatlarini O'zbekistonda ham e'tibor markazida bo'lgan. G'.N. Xudoyberdiyeva o'zining psixologiya fanlari bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasida "o'quvchining o'ziga ishonchi va xavfsiz muhit tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi" degan xulosaga keladi. U o'zbek oilalarida tarbiyaning an'anaviy usullariga e'tibor qaratib, ota-onalarning "to'g'ri javob" topishga urg'u berishi bolalarning mustaqil fikrlashdan qochishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydi. Shu sababli, sinfda o'quvchilarning xato qilish huquqini tan olish va ularni qo'llab-quvvatlash muhimligini aytadi. Masalan, matematika darsida noto'g'ri javob bergan o'quvchiga "Bu yechimni qanday o'ylading?" deb so'rash orqali uning fikrlash jarayonini rag'batlantirishni taklif qiladi.

⁷ Sternberg, R. J. The Triarchic Mind: A New Theory of Human Intelligence, 1988, p. 55.

O'zbekiston psixologlarining tadqiqotlarida bolalarning yosh xususiyatlariga alohida e'tibor qaratiladi. M.M. Murodova o'zining "Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlari" nomli maqolasida "7–11 yoshdagi bolalarning diqqat markazi 15–20 daqiqa barqaror bo'lib, shu sababli tanqidiy fikrlashga qaratilgan topshiriqlar qisqa va qiziqarli bo'lishi kerak" deb yozadi. U o'yin elementlaridan foydalanishni tavsiya qilib, masalan, "sonlar poygasi" o'yinida bolalarni hisoblash va tahlil qilishga jalb qilishni misol qilib keltiradi. Bu usul sinf sharoitida sinovdan o'tkazilib, o'quvchilarning faolligini oshirishda samara bergan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik jihatlari bo'yicha xorijiy va O'zbekistondagi tadqiqotlar o'zaro umumiy va o'ziga xos xususiyatlarga ega. Xorijiy tadqiqotlar global miqyosda ta'limning zamonaviy talablariga moslashishga qaratilgan bo'lsa, O'zbekistonda bu jarayon mahalliy ta'lim tizimining infratuzilmasi, resurslari va milliy-madaniy kontekstiga asoslanadi. Xorijiy tadqiqotlarning afzalligi – ularning nazariy chuqurligi va global miqyosda sinovdan o'tkazilganligidadir. Masalan, Finlyandiya ta'lim tizimida PBL usuli muntazam qo'llaniladi va o'quvchilarning PISA testlaridagi yuqori natijalari bilan tasdiqlanadi. O'zbekistonda esa tadqiqotlar ko'proq mahalliy muammolarga (masalan, suv tejash, ekologiya) qaratilgan bo'lib, global kontekstga kamroq e'tibor beriladi. Shu bilan birga, O'zbekiston tadqiqotlari resurslar cheklangan sharoitlarda ham samarali bo'lishi bilan ajralib turadi.

Xorijiy va O'zbekiston tadqiqotlarining umumiy jihati – tanqidiy tafakkurni o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati sifatida qarashdir. Ikkala mintaqada ham guruhda ishlash, ochiq savollar va muammoli topshiriqlar samarali usullar sifatida e'tirof etiladi. Farqli jihatlarga kelsak, xorijiy tadqiqotlar nazariy jihatdan chuqur va texnologik jihatdan rivojlangan bo'lsa, O'zbekiston tadqiqotlari amaliy, arzon va mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan. Xorijda global muammolarga e'tibor qaratilsa (masalan, iqlim o'zgarishi), O'zbekistonda mahalliy masalalar (suv tejash, ekologiya) ustunlik qiladi. Shu bilan birga, O'zbekistonda zamonaviy psixologik metodlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi pastligi tadqiqotlarning chuqurligini cheklaydi. Xorijiy tadqiqotlar tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda kengroq imkoniyatlarga ega bo'lib, ularning natijalari global ta'lim standartlariga ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston tadqiqotlari esa rivojlanish bosqichida bo'lib, mahalliy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan. Xorij tajribasini O'zbekistonga moslashtirish uchun infratuzilmani yaxshilash, o'qituvchilar malakasini oshirish va zamonaviy metodlarni joriy etish zarur. Bu jarayon ikki mintaqada tadqiqotlari o'rtasidagi farqni kamaytirishi mumkin.

O'zbekistonda tanqidiy tafakkurning psixologik jihatlari bo'yicha tadqiqotlar asosan bolalarning kognitiv rivojlanishi, emotsional holati va ijtimoiy muhitning ta'siri nuqtai nazaridan olib boriladi. Ushbu tadqiqotlar mustaqillikdan keyingi davrda psixologiya fanining rivojlanishi va ta'limdagi islohotlar bilan birga faollashgan. Mahalliy olimlar tanqidiy tafakkurni shakllantirishni o'quvchilarning yosh xususiyatlari, psixologik tayyorgarligi va milliy tarbiya an'analari bilan bog'liq holda o'rganadi. Shu bilan birga, xorijiy psixologik nazariyalarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish masalasi tadqiqotlarda muhim o'rin tutadi. Masalan, psixolog A.A. Alimova tanqidiy tafakkurni bolaning aqliy rivojlanishi bilan bog'laydi. Uning "O'quvchilarning aqliy rivojlanishida psixologik omillar" nomli maqolasida "boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun o'yin va amaliy mashg'ulotlar muhim ahamiyatga ega" degan fikr keltiriladi.

Alimova Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasiga tayanib, O'zbekiston bolalarining 7–11 yosh davrida konkret-operatsion bosqichda ekanligini tasdiqlaydi. Shu sababli, u tanqidiy tafakkurni rivojlantirish uchun abstrakt topshiriqlar o'rniga, real ob'ektlar va hayotiy vaziyatlarga asoslangan mashqlarni taklif qiladi. Masalan, "5 ta olma va 3 ta nokni qanday taqsimlash mumkin?" degan savol o'rniga, haqiqiy mevalarni bolalar o'rtasida bo'lishish orqali muhokama qilishni tavsiya qiladi. Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik jihatlari bo'yicha xorijiy va O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlar ta'limning zamonaviy talablariga javob berishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotlarning o'rganilganlik darajasini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, har bir mintaqada o'ziga xos ta'lim siyosati, resurslari va madaniy kontekstiga asoslangan yondashuvlarni shakllantirgan.

XULOSA

Xorijiy tadqiqotlar nazariy jihatdan chuqur, texnologik jihatdan rivojlangan va global miqyosda qo'llanilgan bo'lsa-da, O'zbekistonda bu soha mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan holda rivojlanish bosqichidadir. Ushbu xulosa ikki mintaqadagi tadqiqotlarning umumiy va farqli jihatlarni umumlantirib, kelgusidagi ishlar uchun tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida tanqidiy tafakkurni rivojlantirish uchun quyidagi tavsiyalar beriladi:

- xorijiy tajribani moslashtirish – Bloom taksonomiyasi va PBL usullarini mahalliy darsliklarga kiritish, lekin ularni oddiy materiallar (qog'oz, doska) bilan qo'llash imkoniyatini yaratish; o'qituvchilar malakasini oshirish

– Finlyandiya tajribasidan foydalanib, o'qituvchilar uchun tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha treninglar tashkil etish;

- texnologik imkoniyatlarni kengaytirish – raqamli vositalar (planshetlar, o'quv ilovalari) bilan ta'minlashni bosqichma-bosqich joriy etish;
- psixologik muhitni yaxshilash – o'quvchilarning xato qilish huquqini tan olish va sinfda ochiq muhokama madaniyatini shakllantirish;
- tadqiqotlarni chuqurlashtirish – nevrologik va zamonaviy psixologik metodlarni (masalan, miya faolligini o'rganish) mahalliy psixologiya faniga integratsiya qilish.

Yuqoridagi tavsiyalar asosida, mavjud muammolarga yechim ishlab chiqish milliy ta'lim tizimimizning rivojlanishi va xorijiy tajribalar bilan taqqoslanganda yuzaga keladigan katta farqning kamayishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alimova A.A. O'quvchilarning aqliy rivojlanishida psixologik omillar. *Pedagogika jurnali*, 2018, №3, B. 22–25.
2. Bloom B.S. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*, 1956, p. 89.
3. Dewey J. *How We Think*, 1910, p. 12.
4. Ennis R.H. A Logical Basis for Measuring Critical Thinking Skills. *Educational Leadership*, 1985, Vol. 43, No. 2, p. 44–48.
5. Goleman D. *Emotional Intelligence*, 1995, p. 78.
6. Horkheimer M. *Critical Theory: Selected Essays*, 1972, p. 22.
7. Ishmuhamedov R.J. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2008. – B. 78.
8. Mirziyoyev Sh.M. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish. *Xalq ta'limi jurnali*, 2017, №4, B. 15–18.
9. Murodova M.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlari. *Psixologiya jurnali*, 2020, №2, B. 34–37.
10. Nishonova Z.T. O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish: *Ped. fan. nomz. diss.* – Toshkent, 2018. – B. 67–69.
11. Paul R. *Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World*, 1990, p. 45.
12. Piaget J. *The Psychology of Intelligence*, 1970, p. 67.
13. Qosimova S.Q. O'zbek xalq pedagogikasida psixologik omillar. – Toshkent: Fan, 2014. – B. 45–47.
14. Raximova D.R. *Bolalar psixologiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2016. – B. 89–91.
15. Sternberg R.J. *The Triarchic Mind: A New Theory of Human Intelligence*, 1988, p. 55.
16. Sousa D.A. *How the Brain Learns*, 2011, p. 112.
17. To'rayeva N.X. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni rivojlantirish: *Ped. fan. nomz. diss.* – Toshkent, 2015. – B. 45–47.
18. "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 2020-09-23, O'QRQ-637-son. <https://lex.uz/docs/-5013007>
19. Vygotskiy L. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, 1978, p. 86.
20. Xudoyberdiyeva G'.N. O'quvchilarning tanqidiy tafakkurini shakllantirishning psixologik asoslari: *Psix. fan. nomz. diss.* – Toshkent, 2019. – B. 56–58.
21. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligi. *Boshlang'ich ta'limning davlat ta'lim standartlari*, 2019. – B. 12.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.